

Barque des hortillons d'Amiens

Construction premier trimestre 2016 par un chantier naval Valéricain et livré aux hortillons en mai.

Rédigé par Bernard Plutniak.

Barque des hortillons d'Amiens. Construction premier trimestre 2016 par un chantier naval valéricain et livré aux hortillons en mai

Bernard Plutniak

FIGURE 1

Hortillon : maraîcher intervenant spécifiquement sur le site. Le mot apparaît sous l'orthographe « ortillon » dans des textes datés du XVI^e siècle. Le travail ainsi que les visites dans les hortillons se pratiquent à l'aide de grandes embarcations motorisées électriquement dites « barques à cornets » (figure 1).

L'angle des levées avant et arrière est différent. Celui de l'arrière étant plus important, épousant la pente des berges permettant ainsi le brouettage et l'accès aisé des animaux (figure 2).

FIGURE 2

La barque a une longueur de 9,60 m, une largeur de 1,70 m, d'une hauteur intérieure de 0,60 m pour un poids à vide de 1 t et d'un poids total en charge d'environ 2,5 t (figure 3a). Les barques actuelles étant utilisées pour le maraîchage et pour le transport de visiteurs, les normes imposent des réserves de flottabilité (sous forme de panneaux de mousse de polyuréthane insérés entre chaque membrure.) ainsi que des francs bords plus hauts. Chaque barque est également équipée à l'avant d'un emplacement pour personne à mobilité réduite. La sole, les bordés, les cornets avant et arrière sont

(a)

(b)

FIGURE 3

en bois d'iroko. Les membrures sont en chêne. L'embarcation est constituée de 4 planches de sole et de 13 membrures (figure 3b).

Sole

L'assemblage des planches de sole est assuré par bouvetage (rainure/languette). L'étanchéité faite par un cordon de mastic polyuréthane en fond de rainure.

Les bords de sole sont également rainurés pour recueillir un cordon de mastic assurant l'étanchéité avec le bordé.

Membrures

Les membrures sont en 3 pièces assemblées par 3 boulons galvanisés de diamètre 12 mm à chaque extrémité (figure 4).

FIGURE 4

A noter l'absence d'anguiller, l'écoulement de l'eau étant assuré aux extrémités biaisées de la base des membrures. L'assemblage sole/membrures est fait par des clous tête plate en acier galvanisé enfoncés à chaud. Les têtes enchâssées sont ensuite mastiquées. Avant montage, la base des membrures est enduite d'un produit bitumineux.

La liaison/fixation sole/membrure/cornet est réalisée par des vis acier inoxydable traversant les 3 éléments (figure 5a).

La rigidité est assurée par le bordé. Montage cornet/sole :

— Avant : \—

— Arrière : ___/ (figure 5b).

Ce type de montage permet une meilleure évacuation des filets d'eau sous la coque et améliore la navigation.

Sur les membrures 3 et 11 on trouve une cloison qui assure l'étanchéité de la partie centrale du bateau qui reçoit la réserve de flottabilité (plaques de mousse polyuréthane) et qui isole du puits moteur (figure 6a). Le vidage de cette partie centrale est assuré par une vanne située au bas de la 3^e membrure (figure 6a).

Le puits moteur se trouve au bas de la levée arrière et permet de recevoir 2 moteurs hors-bord électriques (figure 6b). Sur cette photo, on peut remarquer le redent sur chaque bord, celui-ci facilitant la navigation. Le redent bâbord arrière est protégé des frottements d'accostage par une plaque métallique.

FIGURE 5

FIGURE 6

Bordé

Le bordé est constitué de 2 planches (figure 7). La planche du bas est d'un seul morceau. Celle du haut en 2 parties raccordées en sifflet. L'assemblage est sous forme de rainure/languette et joint mastic polyuréthane.

Intérieur

Un plancher rainuré recouvre les membrures et les plaques de la réserve de flottabilité (figure 8a). La fixation est assurée par des vis inox.

La barque est équipée de 4 bancs coffres pour 12 personnes dont 1 amovible (figure 8b). Un des coffres est réservé pour recevoir les batteries alimentant les moteurs.

FIGURE 7

(a)

(b)

FIGURE 8

Annexe photographique

FIGURE 9

FIGURE 10

FIGURE 11

FIGURE 12

FIGURE 13

FIGURE 14